

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA YURIDIK TERMINOLOGIYA

Abdurakhmanova Zubayda Yuldash qizi

O'zDJTU 1 kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek tilshunosligida ayrim yuridik terminlarning kelib chiqishi, morfologik jihatlari, tarjima muammolari muhokamasiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Yuridik termin, tarjima, tushuncha, sinonim, huquq.

KIRISH

Har qanday sohaning mag'zi uning terminlarida, asosiy tushunchalarida namoyon bo'ladi. O'zbek tilshunosligida yuridik terminologiya alohida ahamiyatga ega soha hisoblanadi. Mazkur yo'nalishni o'rganish soha vakillari, unda izlanish olib boruvchi qatlam uchun dolzarb ahamiyatga ega.

ASOSIY QISM

Bir huquqiy tushunchaning turli nomlar asosida yuritilishi muammosi (yuridik terminlarda sinonimiya muammosi)da bir huquqiy tushuncha normativ-huquqiy va boshqa yuridik hujjatlardaturlicha shakllarda berilmoqda. Fikrimizning dalili sifatida ularning ayrimlarini keltirib o'tamiz: *исполнительная власть* – *ijro hokimiyati, ijro etish hokimiyati, ijro etuvchi hokimiyat; наказание* – *ko'rsatuv, ko'rsatma, ko'rgazma, ko'rgazuv, guvohlik, so'roq berish; умышленно* – *bilib turib, bilgan holda, ataylab, qasddan; уголовное дело* – *jinoiyat ishi, jinoiy ish; исковое заявление* – *da'vo arizasi, da'vo ariza, da'vo-ariza; административное принуждение* – *fuqarolik majburlov, fuqarolik majburlash, fuqarolik majbur etish* kabilar.

Yuridik terminlarning bunday turli-tuman shakllarda qo'llanishi yuridik amaliyotda salbiy holatlarga olib kelmoqda, chunki bunday yuridik terminlarda semantik jihatdan o'ziga xos ma'no nozikliklari mavjud bo'lib, ular yuridik

matnning ichida berilganida bu ma'no nozikliklari yana ham kuchayib, turlicha ma'nolarni ifodalaydi. Bu esa normativ-huquqiy hujjatlarning mutaxassislar va fuqarolar tomonidan turlicha tushunilishiga, sharhlanishiga sabab bo'lmoqda, amaliyotda ijro jarayoniga ham ma'lum ma'noda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu esa yuridik tilda mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat hisoblanadi. Chunki yuridik hujjatlar o'ta aniq va ravon ifodalanishi kerak, ularni o'qigan shaxs turli ma'nolarni tushun-masdan, faqat va faqat qonunshunos nazarda tutgan birgina ma'noni tushunishi lozim. Qonunni hamma o'zicha tushunadigan bo'lsa, u mamlakatdahuquqiy tartibotni ta'minlamasdan, aksincha, boshboshdoqlikni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, ayrim yuridik terminlarimizning noto'g'ri shakllarda berilishi fuqarolarimiz huquqiy ongi va huquqiy madaniyati o'sishida salbiy rol o'ynaydi.

Hozirgi paytda ayrim yuridik terminlarimizning leksik ma'nosiga e'tibor berilsa, ular o'zlarining asosiy ma'nosi bilan birga shu tushunchaga mazmun jihatdan yaqin bo'lgan ma'nolarni ham ifoda etadi. Masalan, rus tilidagi *личный досмотр* termini ikki xil, ya'ni: *shaxsni ko'rikdan o'tkazish*, *shaxsiy ko'rikdan o'tkazish* shaklida ishlatiladi. Bu, birinchidan, huquqiy normalarning xilma-xil shakllari, ya'ni sinonimiyasining vujudga kelishiga sabab bo'lsa, ikkinchidan, *shaxsiy ko'rikdan o'tkazish* deb berilishi xato hisoblanadi. Chunki rus tilidagi *личный досмотр* terminini *shaxsni ko'rikdan o'tkazish* birikmasi to'la ifodalaydi, *shaxsiy ko'rikdan o'tkazish* esa bu huquqiy tushunchaning mazmunini ochib bera olmaydi. Chunki *shaxsiy ko'rikdan o'tkazish* termini quyidagi ikki ma'noni ifodalaydi:

- 1) bir mas'ul shaxs tomonidan bir yoki bir necha kishining ko'rikdan o'tkazilishi;
- 2) bir nechta mas'ul shaxs tomonidan faqat bir kishining ko'rikdan o'tkazilishi.

Hozirda ayrim qonunlarimizda *qonunchilik* va *qonuniylik* atamalarining ma'nolari farqlanmagan holatda ishlatilmoqda. Xo'jalik-protsessual kodeksining 3-moddasiga e'tibor bering:

Xo'jalik sudida sud ishlarini yuritish vazifalari quyidagilardan iborat:

1)

2) *iqtisodiyot sohasida qonunchilikni mustahkamlash va huquqbuzarliklarning oldini olishga ko'maklashish.*

O'z-o'zidan ko'rinadiki, xo'jalik sudida sud ishlarini yuritish vazifalari qonunchilikniemas, balki qonuniylikni mustahkamlashdir.

Mazkur kodeksning rus tilidagi variantida bu so'z qonuniylik (законность) tarzida ishlatilib to'g'ri qo'llanilgan:

действие укреплению законности и предупреждению правонарушений в экономической сфере.

Bundan tashqari, ayrim yuridik terminlarimizning noto'g'ri shakllarda berilishi fuqarolarimiz huquqiy ongi va huquqiy madaniyati o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Fikrimizning dalili sifatida hozirda ijtimoiy hayotimizda uchrab turadigan bir misolni keltirib o'tamiz. Jumladan, huquqshunos bo'lmagan fuqarolar O'zbekiston Respublikasiga fuqaro bo'lib kirish, uning shartlari va qonun-qoidalari bilan ta- nishmoqchi bo'lsa, hech ikkilanmay O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga murojaat qilishadi. Biroq ular o'z savollariga javobni Fuqarolik kodeksidan topisha olmaydi. Chunki O'zbekiston fuqaroligini olish shartlari va uningto'xtatilishi tartib va qoidalari Fuqarolikkodeksida emas, O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunda aks ettirilgan. Chunki *fuqarolik kodeksi* termini qonunningmazmun va mohiyatini to'la ochib bera olmaydi, u rus tilidagi *гражданский кодекс* terminidan mazmunan emas, so'zma-so'z tarjima qilingan (aslida *fuqaroviy kodeks* deb ishlatilishi zarur).

XULOSA VA MUNOZARA

Har bir sohada terminlarni ilmiy jihatdan tartibga solib turish uzluksiz jarayon

hisoblanadi. Bunda terminologik tamoyillar va me'yorlarga qat'iy amal qilish bosh mezon bo'lmog'i kerak.

Bu esa amaliyotda quyidagi masalalarning haletilishiga xizmat qiladi:

Birinchidan, Oliy Majlis deputatlari, Senat a'zolarining qonun ijodkorligi faoliyatida qonun loyihalarining sifat jihatdan takomillashuviga xizmat qiladi. Mana shu jihatdan ushbu tadqiqot mamlakatimiz qonun ijodkorligi jarayoniga, qonun loyihalarining har tomonlama mukammal tuzilishiga yaqindan amaliy yordam beradi.

Ikkinchidan, Respublikamizda barcha huquqni muhofaza qilish organlari (adliya, ichki ishlar idoralari, davlat xavfsizlik xizmati, prokuratura, sud idoralari va boshqalar) xodimlari uchun yuridik terminlarning yagona elektron platformasi ishlab chiqiladi. Natijada shu sohada ishlatiladigan barcha hujjatlarning yuridik texnika talablari darajasida aniq, ravon va sifatli ishlab chiqilishiga erishiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Yuridik atamalar va iboralar lug'ati. – T.: Adolat, 1993;
2. Satimov G'. Inglizcha – ruscha – o'zbekchahuquqiy atamalar lug'ati. – T.: Adolat, 1999;
3. Ahmedov G'., Bektemirov H. Ruscha-o'zbekcha yuridik atamalar lug'ati. – T.: Adolat, 2002;
4. Saidov A., Raximova G. Glossariy yuridicheskix terminov Respubliki Uzbekistan. – T., 2003;
5. Batler V., Saidov A. Ruscha-o'zbekcha-inglizcha yuridik lug'at. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2011;
6. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. – T.: Adolat, 2009;
7. Kurganov A.M., Djuzbaeva D.S. O'zbekcha – ruscha – inglizcha yuridik atamalar lug'ati. – T.: O'zR IIV Akademiyasi, 2020.
8. Doniyorov R. O'zbek tili ilmiy-texnik terminologiyasini tartibga solish

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC
PROGRESS "

2023 Warsaw, (Poland)

masalalari // O‘zbek tili va adabiyoti. – 1979. – № 3. – B. 32.